

**DAYALEKTOLOHIYANG PAGDALUMAT NG WIKANG SURIGAONON-CLAVERNON
SA MUNISIPALIDAD NG CLAVER, SURIGAO DEL NORTE:
ISANG PRELIMINARYONG PAGSUSURI**

Denzel Mark A. Ciruela, LPT, MAEd
Christian King E. Pedrosa, Arjelee P. Reambonanza,
Archiel E. Laurena

*College of Teacher Education, Surigao del Norte State University,
Surigao del Norte, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664779>

ABSTRACT

Ang pagsusuri na ito ay hinggil Dayalektolohiyang Pagdaluma't sa Wikang Surigaonon Clavernon sa Munisipalidad ng Claver. Nakaangkla ang pagsusuri na ito sa *Lexicostatistic* na lapit sa pagsusuri ng *dialect geography* ni Mckhaughan na kung saan pinaghahambing ang 200 *wordlist* ni Swadesh Morris sa 14 barangay na nabanggit. Ipinasalin sa 28 impormante ang *eliciting material* na *wordlist* na nagsisilbing instrumento para matukoy ang *cognate counts*, *cognate percentage* at *isogloss* ng mga leksikon. Natuklasan sa isinagawang pananaliksik na ang 14 barangay ng Claver, Surigao del Norte ay nagsasalita ng mga dayalekto ng iisang wika ang Surigaonon na may 81-96 *shared cognates percentage*. Mayroong barayti ng mga salita ang nabuo batay sa pagpapangkat-pangkat ng mga isogloss. Nakapagtala rin ang ilang mga barangay ng mahigit sa isang bilang ng mga leksikal aytem na masusuring doon lamang matatagpuan sa nasabing. May mga pormang *cognate* at hindi *cognate* naman ang nabuo. Sa mga *cognate*, paglilipat-diin sa isang salita, pagkakaltas na ponema, nagkakaroon ng pagkakaiba sa isang patinig at katinig. Napatunayan sa pag-aaral na ito na bagaman nagkaroon ng leksikal na varyasyon dulot ng heograpikong lokasyon ay nagkakaroon pa rin ng mutwal na pagkakaunawaan ang mga Surigaonon sa munisipalidad ng Claver. Inirerekomenda na minarapat na pag-aralan pa ang mga dayalektal na varyasyon ng Surigaonon-Clavernon na may tuon ponolohikal na batayan ng dayalektolohiya sa pamamagitan ng mga karagdagang saklaw ng lugar at bilang ng impormante at

minarapat na tangkilikin at pag-aralan nang mabuti ang dayalektong Surigaonon bilang midyum sa pagtuturo ng mga mag-aaral sa kindergartin hanggang baitang 3.

Keywords: *Pagsusuri, Dayalektolohiyang Pagdalumat, Wikang Surigaonon-Clavernon, Preliminaryong Pag-aaral, Lexicostatistic, at Dialect geography*

INTRODUCTION

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming wika sa buong daigdig. Isa sa mga dahilan ng pagkaiba-iba ng dayalekto sa Pilipinas ay ang heograpiya ng ating bansa. Ang bansang ito ay may isang kapuluan o grupo ng mga pulo at binubuo ito ng mahigit 7100 pulo. Ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang dayalekto dito sa bansa, ang pagkakaroon ng hiwa-hiwalay na mga pulo. Matagal nang interesado ang mga linggwista sa pagtukoy sa mga dahilan ng pagkakaiba-iba ng umiiral na mga wika at dayalekto. Bagama't marami sa mga dayuhan at lokal na pagsusuri ang naitala, marami pa rin ang natitira pang matutuklasan tungkol sa mga wika at dayalektong sinasalita sa maliliit na bayan gaya ng Claver, na sakop ng lalawigan Surigao del Norte na hindi pa napag-aaralan, naidokumento, o nailalarawan.

Itinuturing na lingua franca ng mga Clavernon ang Wikang Surigaonon na kung saan naman ay hindi nalalayo sa Wikang Cebuano. Gayunpaman, kahit parehong Surigaonon ang ginagamit ng mga Clavernon na naninirahan sa bayan ng Claver, na ang kapitolyo ay ang Surigao del Norte hindi pa rin maikakaila na may pagkakaiba sa tono, bigkas at maging sa leksikon bagamat nagkakaroon pa rin ng mutwal na pagkakaintindihan o mutual intelligibility ang mga taong naninirahan sa nasabing bayan. Ayon pa kay Endrigo (2010) ang Binisaya (na sinasalita sa Mindanao) ay mulasa Cebuano, inilalarawan ang mga ito bilang natatanging wika sa kabila ng pag- aangkin ng mutual intelligibility sa wikang Cebuano ng Cebu. Dagdag pa niya, Cebuano at Binisaya bilang isang wika at ang Cebuano at Bisaya bilang isang taoaymapagpapalit.

Ayon kay McFarland (2004), mahirap ang paglapat ng depinisyon sa aktuwal na pag-aaral ng wika dahil kadalasang hindi malinaw ang hangganan ng isang wika o dayalek sa isa pang wika o dayalek, lalo na sa mga kaso ng *dialect continuum*. Sa isang *dialect continuum*, lumalaki ang pagkakaiba ng mga variety habang papalayo ang mga ito sa isa't isa. Ang mutwal na pagkakaintindihan o *mutual intelligibility* ay kapag ang dalawa o higit pang tao ay magkakaintindihan sa isang wika o mga wika na magkakaugnay. Ito ay isang konsepto na nagmumula sa hindi pagkakaintindihan sa isa't isa hanggang sa pagkakaintindihan ng mabuti sa isa't isa. Isa itong lihis o gradient, na may iba't ibang tao na nagkakaintindihan sa iba't ibang antas.

Ginagamit na batayan ng mga lingguwista ang *mutual intelligibility* sa pagkakaiba ng wika at dayalekto. Kapag ang dalawang tao ay nag-uusap at gumamit ng magkaibang speech variety at hindi sila nagkaintindihan, magkaibang wika ang kanilang ginamit. Samantala, kung ang dalawang nag-uusap ay gumamit ng magkaibang *speech variety*

at nagkaroon ng kaunting *disturbance* sa pag-unawa (dahil magkaiba ang punto o pagbigkas ng mga salita o gumamit ng ibang salita para sa iisang kahulugan), nagsasalita lang sila ng magkaibang dayalekto ng iisang wika. Halimbawa, ang Tagalog na sinasalita sa Metro Manila ay may mga dayalekto na: Tagalog-Bulacan, Tagalog-Batangas, Tagalog-Cavite, Tagalog-Laguna at iba pa.

Ang mga salita sa iba't ibang wika ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan, kaya't ang mga wika na may magkatulad na kahulugan ay magkakaugnay. Ang mga pangkat ng mga wika na may katulad na mga tampok ay nagmula sa parehong pinagmulan. Gayunpaman, ang lahat ng uri ng pananalita kahit opisyal na wika ay maaaring maiklasipika bilang dayalek at ang lahat ng uri ng pananalita.

Sa kahulugang ibinigay ni Fishiak (1988) ang dayalektolohiya aypag-aaral sa mga dayalek. Ang pagkakaiba at pagbabago ay karaniwang nangyayari bilang resulta ng relatibong heyograpiko o panlipunang paghihiwalay at maaaring makakaapekto sa bokabularyo, gramatika, o pagbigkas.

Ang mga dialectologist ng lahat ng mga persuasion, tradisyonal o sosyolinggwistiko, ay naglalagay ng malaking diin sa pagkolekta ng mahusay na data – ang disiplina ay mabigat na empirical. Ang lahat ng dialectology ay umaasa sa impormasyong nakuha mismo mula sa mga nagsasalita ng mga dayalekto mismo, at kaya ang *fieldwork* ay isang mahalagang bahagi ng paksa. Ang *fieldwork* na ito ay kadalasang nakakaubos ng oras (lumalabas ang mga isyu tulad ng kung paano 'pumasok' sa isang komunidad na sapat na sensitibo upang makuha ang tiwala ng mga miyembro nito; kung paano maghanap ng mga may katuturang tao na pag-aaralan, kung paano sila hikayatin na maging bahagi ng imbestigasyon, kabilang ang pagiging naitala; kung paano bawasan ang pagkagambala na dulot ng proseso ng pagkolekta ng data sa kanilang buhay; at kung paano gagantimpalaan ang komunidad para sa pakikipagtulungan nito) at nangangailangan ng dialectologist na maging makapal ang balat, nababaluktot, madaling pakisamahan at isang mahusay na kausap.

Ayon kina Chambers at Trudgill (1999), mayroong pitong uri ng batayan sa dayalektolohiya: (1) *lexical*, o ang paglalarawan ng mga pagkakaiba-iba ng mga salitang ginagamit ng speaker ng bawat lugar sa pagtukoy ng bagay, kalagayan, o kilos; (2) pagbigkas, kung saan tinitingnan ang paraan ng pagbigkas sa mga *lexical item* sa iba't ibang lugar kung mayroong pagkakaiba; (3) *phonetic*, ang paghahanap ng pagkakaiba o contrast sa phonetic output; (4) *phonemic*, o ang pagtingin sa imbentaryo ng mga distinctive na segment at suprasegmental ng mga dayalektong pinag-aaralan; (5) *morphological*, kung saan kabilang ang mga paradigmatic, inflectional, at derivational na mga pagkakaiba sa bawat lugar; (6) *syntactic*, kung saan ang tinitingnan ay ang pagkakaiba sa aspekto ng pagbubuo ng pangungusap; at (7) *semantic*, o ang pagkakaiba sa pagbibigay-kahulugan sa mga linguistic unit sa bawat lugar na pinagaaralan.

Dagdag pa nina Chambers at Trudgill (1998), ang heyograpikal continua ay tumuturing sa malaking impluwensya ng distansya ng lugar sa pagkakaiba ng wika. Habang lumalayo sa isang lugar ang orihinal na wika, lumalaki rin ang posibilidad ng

pagbabago ng wika at maaaring hindi maunawaan ng mga pangunahing tagapagsalita ang pagbabagong iyon sa wika.

Ang *dialect geography* ay isang subfield ng dialectology. Sa mas malawak na kahulugan nito, sinasaklaw nito ang lahat ng pag-aaral na may kinalaman sa mga *spatial* na *variation* ng *linguistic phenomena*. Mas partikular na tumutukoy ito sa mga pag-aaral na gumagamit ng mga *linguistic* na mapa.

May iba't ibang paraan ng pag-aaral ng *dialect geography* ginagamit. Ang isang halimbawa ay sa pamamagitan ng pag-*survey* sa mga tao. Gayunpaman, nagmungkahi rin si Mckaughan (1964) ng tatlong pangunahing lapit o pamamaraan para sa pag-aaral ng *dialect geography* ito ay ang sumusunod: *comparative*, *lexicostatistics*, at *phonostatistics*.

Kung alin man sa tatlong ito ang mainam gamitin ay nagdedepende sa antas ng pagkakaiba sa pagitan ng mga dayalektong pinag-aaralan. Saad pa ni Mckaughan (1964), ang *phonostatistics* na metodo ay mas epektibong gamitin kung mayroong maliit lamang na pagkakaiba sa pagitan ng mga dayalek isang konkretong halimbawa nito ang maliit na pagbabago sa tunog. Habang ang *lexicostatistics* naman ay mainam na pamamaraan para sa paghahambing ng mga dayalektong may makabuluhang pagkakaiba upang karamihan sa mga leksikal aytem ay hindi na nakikilala pa ang pinagmulang angkan nito. Dagdag pa, ang pagtukoy ng *cognate percentage* ng mga inihahambing na word list ay proseso ng *lexicostatistics*. At ang pinakagamiting pamamaraan naman sa pagkokompara ng mga radikal na pagkakaiba ng wika sa loob ng *langauge family* ay ang *comparative* na metodo na kung saan ang maingat na pag-aaral ay kakailanganin para matukoy ang komon na pinagmulan ng mga leksikon sa mga wikang pinag-aaralan o di kaya'y sa gramatikal na mga pattern ang mga wika (Walrod,1978).

Ang layunin ng mga mananaliksik ay mailarawan at masuri ang mga dayalektal na baryasyon ng Wikang Surigaonon-Clavernon sa Munisipalidad ng Claver, Surigao del Norte.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay hinggil sa paksang Dayalektolohiyang Pagdalumat ng Wikang Surigaonon-Clavernon sa Munisipalidad ng Claver, Surigao Del Norte: Isang Preliminaryong Pagsusuri. Upang matamo ang mga layuning ito, sinikap ng mananaliksik na masagot ang mga tiyak na katanungan batay sa mga sumusunod:

1. Ano ang magiging *cognate percentage* ng magkatulad at magkaibang *cognates* ng Wikang Surigaonon na sinasalita sa 14 na barangay sa bayan ng Claver, Surigao del Norte?
2. Paano mailalarawan ang mga leksikal aytem at ang nabuong porma ng isogloss ng Wikang Surigaonon na sinasalita sa 14 na barangay ng Claver, Surigao del Norte?

3. Paano masusuri ang mga dayalektal na varyasyon na nabubuo sa 14 na barangay ng Claver, Surigao del Norte?

METHODOLOGY

Ang pag-aaral na ito ay isang kwalitatibong uri ng pananaliksik na nilapatan ng deskriptibong pamamaraan sa linggwistika sa pagdodokumento ng wika batay sa mga nakolektang datos. Ginamit din ng mananaliksik ang *lexicostatistic* na lapit sa pagsusuri at pag iinterpret ng dialect geography alinsunod sa balangkas ni Mckaughan. Ipinasalin ng mananaliksik ang 200 *wordlist* ni Morris Swadesh sa dalawamputwalong (28) mga impormante na nagmula sa 14 na barangay na sakop ng Munisipalidad ng Claver ayon sa kanilang wikang ginagamit.

Inihahambing ang talaan ng mga leksikon sa 14 na barangay ng Claver, Surigao del Norte upang malaman ang cognate percentage ng magkatulad at magkaibang mga leksikon; sa gayon matuklasan kung gaano kalapit o kalayo na ang mga dayalekto ng Surigaonon sa isa't isa. Binigyang interpretasyon ang dalawa bilang magkakogneyt at ginawan ng dialectal map ang mga leksikon na may nabuong pattern ng isogloss na inirerepresentang wika. Purposive sampling ang pamamaraang ginamit ng mananaliksik sa pagkuha ng mga impormante sa pag-aaral na ito. Sila ay nagmula sa 14 Barangay ng Claver, Surigao del Norte.

Ang instrumentong gagamitin sa pananaliksik na ito ay pakikipanayam na kung saan ang mga mananaliksik ay magtatanong sa mga respondente na siyang pagkukunan ng mga datos. Ang pagkuha ng impormasyon sa isang impormante ay may awtoridad o may personal na pagkaunawa sa paksa ng pananaliksik. *Eliciting Material* ang pangunahing instrumento na ginamit sa pangongolekta ng datos. Ito ay binubuo ng (200) na mga salita ng *Basic Core Vocabulary* ni Morris Swadesh na ginamit sa pag-aaral ni Zorc (1977) na *Bisayan Dialects of the Philippines*. Ang mga nakalap na datos ay pagsama-samahin at tutukuyin ang mga pangunahing opinyon ng mga respondente hinggil sa suliranin.

Ang nakalap na datos ay susuriin upang mas mapadali ang pagtataya rito. Gagamit ng *Lexicostatistics Analysis* ang mga mananaliksik na nilapatan ng *cognates percentage* ng dalawang *representative* languages upang ipresenta ang mga datos kung saan gagamit ng mga talaan upang suriin ang mga datos. Makikita sa ibaba ang interpretasyon ng *cognate percentage* ng dalawang representative language (Crowley:173; Javier, 2012). Ginamit itong batayan upang mabigyan ng angkop na paglalarawan ang dalawang nirepresentang wika bilang magka-ugnay o cognate.

Term	Cognate Percentage
Language	81-100
Family	36-81
Stock	12-36
Microphylum	4-12
Mesophylum	1-4
Macrophylum	<1

Talaan 1. Interpretasyon ng Cognate Percentage ng Pagkakaugnay-ugnay ng mga Wika

Maituturing na dayalekto ng isang wika, kung ang dalawang representative languages ay may 81- 100 *cognate percentage*. Kung ang dalawang representative languages naman ay may 36-81 *cognate percentage*, sila ay ipinapalagay na dalawang daughter languages na nanggaling sa isang ancestral proto language. Ganoon din ang interpretasyon para sa *stock*, *microphylum*, *mesophylum*, at *macrophylum*. Sa malawakang pagtanaw, ang dalawang magkaibang wikang gaya ng Tagalog at Ingles na pawang kasapi ng magkaibang *language family* (Tagalog ay sa Austronesian at ang Ingles ay sa Indo-European), ay ipinapalagay na mga kasapi ng magkaibang *macrophyla* (Javier, 2012).

RESULTS

Sa bahaging na ito ng pag-aaral ay inilalahad ang mga nalikom na datos na isinalin sa Surigaonong Claveronon mula sa batayang wika na Filipino. Binigyang pagpapakahulugan at pagsusuri ang mga ito upang matugunan ang mga layunin ng nasabing pag-aaral.

Makikita sa ibaba ang talaan ng mga *correspondence* ng mga probable cognate na pinaghambing-hambing sa bawat barangay (tingnan ang talaan 1). Sumunod dito ang talaan ng *percentages* ng cognates para sa bawat barangay (tingnan ang talaan 2).

Talaan 1. Lexicostatistical na paghahambing ng cognates counts sa bawat barangay.

CAB														
81	URB													
77	76	WAN												
74	73	76	TAG											
67	71	73	78	HAY										
67	69	69	69	69	LAP									
68	69	66	66	66	82	SAP								
65	67	67	63	61	77	79	LAD							
60	63	62	57	56	73	75	94	BAG						
66	71	70	68	60	74	73	76	74	TAY					
71	71	73	62	65	68	74	74	70	67	MAG				
73	70	71	64	68	66	73	70	65	65	75	DAY			
65	66	66	64	66	81	75	64	61	66	64	65	CAG		
60	69	60	62	59	67	67	71	67	66	61	56	62	PAN	

Talaan 2. Lexicostatistical na paghahambing ng cognate percentages sa bawat barangay.

CAB														
82	URB													
78	77	WAN												
75	74	77	TAG											
68	72	74	79	HAY										
68	70	70	70	70	LAP									
69	70	67	67	67	83	SAP								
66	68	68	64	62	78	80	LAD							
61	64	63	58	57	74	77	96	BAG						
67	72	71	69	61	75	74	77	76	TAY					
72	72	74	63	66	69	67	74	71	68	MAG				
74	71	72	65	69	67	74	71	66	66	76	DAY			
66	67	67	65	67	82	76	65	62	67	65	66	CAG		

MGA SET NG ISOGLOSS

1. Isang Porma sa lahat maliban sa **Urbiztondo (Urb)**, **Taganito (Tag)**, **Daywan (Day)**, **Cabugo (Cab)**, at isang porma sa **Hayanggabon (Hay)**.

“ama”	[tátay] (Wan, Mag, Sap, Lad, Lap, Pan, Tay, Cag)
	[amâ?] (Bag, Urb, Tag, Day, Cab)
	[amahán] (Hay)

Mapa 1 – Isang Porma sa lahat maliban sa Urb, Ta, Day, Cab, at isang porma sa Hay.

2. Isang Porma sa lahat maliban sa **Urbiztondo (Urb)**, **Daywan (Day)**, **Panatao (Pan)**, **Ladgaron (Lad)**, **Tayaga (Tay)**, at **Wangke (Wan)**.

“anak”	[batà?] (Tag, Hay, Cag, Sap, Mag, Lap, Cab)
	[aná] (Bag, Urb, Day, Pan, Lad, Tay, Wan)

Mapa 2 – Isang porma sa lahat maliban sa Urb, Day, Pan, Tay, Wan.

3. Isang Porma sa lahat maliban sa **Wangke (Wan)**, **Taganito (Tag)**, **Hayanggabon (Hay)**, **Cabugo (Cab)** at **Bagakay (Bag)**, **Tayaga (Tay)**.

“ano”	[un:o] (Pan, Mag, Cag, Lap, Lad, Sap, Cab, Day, Urb)
	[un:sa] (Wan, Tag, Hay)
	[umáy] (Bag, Tay)

Mapa 3 – Isang Porma sa lahat maliban sa (Wan), (Tag), (Hay), at Bagakay (Bag), (Tay).

6. Isang Porma sa lahat maliban sa **Lapinigan (Lap)**, **Ladgaron (Lad)**, **Cagdianao (Cag)**, **Hayanggabon (Hay)**, **Wangke (Wan)**, at **Taganito (Tag)**.

“aso”	[idùʔ] (Sap, Cab, Tay, Mag, Pan, Day, Urb, Bag)
	[irôʔ] (Lap, Lad, Cag, Hay, Wan, Tag)

Mapa 6 – Isang porma sa lahat maliban sa Lap, Lad, Cag, Hay, Wan, Tag

7. Isang Porma sa lahat maliban sa **Taganito (Tag)**, **Hayanggabon (Hay)**, at **Daywan (Day)**

“balahibo”	[balahi:bo] (Sap, Cab, Tay, Mag, Pan, Day, Urb, Bag)
	[balhi:bo] (Lap, Lad, Cag, Hay, Wan, Tag)

Mapa 7 – Isang porma sa lahat maliban sa Cag, Hay, Tag, Wan, Lap, Lad

8. Isang Porma sa lahat maliban sa **Ladgaron (Lad)**, at **Daywan (Day)**.

“balat”	[panîť?] (Cag, Cab, Tay, Hay, Tag, Mag, Pan, Urb, Wan, Sap, Lap, Bag)
	[payôť?] (Lad, Day)

Mapa 8 – Isang porma sa lahat maliban sa Day at Lad.

9. Isang Porma sa lahat maliban sa **Panatao (Pan)**, **Lapinigan (Lap)**, **Hayanggabon (Hay)**, **Sapa (Sap)**.

“binti”	[biti:is] (Wan, Tay, Urb, Lad, Day, Cab, Cag, Tag, Mag, Bag)
	[bati:is] (Pan)
	[bag:tak] (Lap, Hay, Sap)

Mapa 9 – Isang porma sa lahat maliban sa Pan at isang porma sa Sap, Lap, Hay.

10. Isang Porma sa lahat maliban sa Hayanggabon (Hay).

“bulalak”	[bu:yak] (Urb, Lad, Wan, Day, Tag, Mag, Tay, Lap, Pan, Cag, Cab, Sap, Bag)
	[bu:wak] (Hay)

Mapa 10 – Isang porma sa lahat maliban sa Hay.

MGA PATTERN NA NABUO

Mga Leksikal na Hindi *Cognate*.

Makikita sa ibaba ang mga sumusunod na ilang leksikal hindi *cognate*.

“ama”	<p>[tátay] (Wan, Mag, Sap, Lad, Lap, Pan, Tay, Cag) [amâ?] (Bag, Urb, Tag, Day, Cab) [amahán] (Hay)</p>
“bulalak”	<p>[bu:yak] (Urb, Lad, Wan, Day, Tag, Mag, Tay, Lap, Pan, Cag, Cab, Sap, Bag) [bu:wak] (Hay)</p>
“gabi”	<p>[duyóm] (Urb, Cab, Tay, Lap, Sap, Pan, Lad, Hay, Cag, Mag, Day, Tag) [gabií] (Wan) [bu:kid] (Wan, Sap, Day, Lap, Cag, Mag, Hay)</p>
“gubat”	<p>[lasáng] (Tag, Cab, Pan, Urb) [guyangán] (Tay, Lad, Bag)</p>

“hayop” [hajòp?] (Urb, Cab, Bag, Tay, Lap, Sap, Pan, Lad, Hay, Cag, Mag, Day, Wan)
 [mananâp?] (Tag)

Mga Cognate na salita.

a) Paglilipat-diin sa isang salita.

[inâ?]	[inahán]
[amá?]	[amahán]
[kaya:ju]	[ka:ju]

b) Pagdaragdag at Pagkakaltas na Ponema.

“apoy”	[kaya:ju] [ka:ju]
“balahibo”	[balahi:bo] [balhi:bo]
“itulak”	[itukyôd?] [ituyôd?] [tukyôd]
“mabuti”	[maradjáw] [marajáw]
“madumi”	[lipâ?] [malipâ?]

c) Pagkakaiba ng isang patinig ng salita.

• **Ponemang o-u**

1) “apoy”	[kaya:jo]	[kaya:ju]
2) “bulok”	[hayô?]	[hayû?]
3) “iyan”	[jaón]	[jaún]
4) “malayo”	[lajô?]	[lajû?]

• **Ponemang i-u**

1) “sumipsip”	[nisupsôp?]	[nusupsôp?]
2) “sumuka”	[nisu:ka]	[nusu:ka]
3) “tumayo”	[nitin:dog]	[nutin:dog]

4) “dumating” [niabôt?] [nuabôt?]

5) “dumura” [niludâ?] [nuludâ?]

• **Ponemang a-i**

1) “lawa” [la:naw]
[li:naw]

d) Pagkakaiba ng isang patinig ng salita.

• **Ponemang y-j**

✓ “umihip” [nuhuyòp?]
[nuhujòp?]

✓ “lupa” [jutà]
[yutà]

• **Ponemang m-n**

✓ “umalam” [nuhibayó]
[muhibayó]

✓ “magsabi” [maglaóng]
[naglaóng]

✓ “lumangoy” [mulangóy]
[nulangóy]

✓ “lumaban” [mua:to]
[nua:to]

• **Ponemang d-l**

✓ “putulin” [putlón]
[putdón]

• **Ponemang k-m**

✓ “makapal” [kabagâ?]
[mabagâ?]

• **Ponemang d-r**

✓ “liparin” [lupadón]
[luparón]

DISCUSSION

Batay sa talaan 1, sa 200 leksikal aytems nakapagtala ng pinakamataas na bilang ang magkapares na barangay Ladgaron at Bagakay na may (94) *cognates*. Sumunod ang bilang na (82) na ito'y natamo ng barangay Lapinigan at ang barangay Cabugo na nakakuha ng (81) *cognates*. Pinakamababang cognates ang naitala ng Hayanggabon (59) *cognates* batay sa paghahambing nito sa barangay Panatao. Pumapangalawa sa pinakamababang bilang na (56) *cognates* ang naitala sa barangay Daywan.

Batay sa talaan 3, pinamataas na *cognate percentage* na 96% ang naitala ng barangay Ladgaron. Sumunod rito ang barangay Lapinigan na may *cognate percentage* na (83) at ang magkatabing barangay ng Cabugo at Wangke ay umabot sa (82) *cognate percentage*. Ang pinakamababa naman na *cognate percentage* (57) ang nakuha ng barangay Daywan sa paghahambing ng mga lesikon sa barangay Panatao. Sumunod rito ang barangay Hayanggabon na nakatamo ng (60) *cognate percentage*. Gayunman, kapansin-pansin din na bagaman malayo sa isa't isa ang mga barangay Lapinigan (75), Sapa (74), Ladgaron (77), at Bagakay (76), kakikitaan naman ng mataas na *cognate percentage* kung ikokompara ang kanilang kogneyts sa barangay Hayanggabon na may (61).

Makikita rin sa talaan na magkapareho ang *cognates percentage* na barangay ng Urbiztondo (70), Wangke (70), Taganito (70), Hayanggabon (70) kung ikokompara sa kalapit na barangay na Cabugo (68). Magkapareho rin ng *cognate percentage* ang kalapit na mga barangay sa Hayanggabon (67), Taganito (67), Wangke (67) kung ikokompara natin sa kalapit na barangay na Urbiztondo (70).

Kung susuriin ang talaan sa itaas, masasabing ang bawat representative language ayon sa kanilang leksikon ay pawang mga dayalekto ng iisang wika ang Surigaonon. Maliban sa interpretasyong ito, nasuri rin sa pag-aaral ng mga datos na ang porsyento ng shared cognates ng barangay Sapa, Ladgaron at bagakay ay lubahang mataas sa kanila ng kanilang heograpikal na lokasyon. Bagaman magkalayo ang kanilang lokasyon sa mapa ng barangay Cabugo, masasabing iisang dayalekto lamang ang kanilang ginagamit ng mga ispiker na ninirahan sa mga lugar na nabanggit.

Ang kalagayang ito ay kahawig sa pag-aaral ni Walrod na pinamagatang Three criteria for establishing dialect boundaries. Sa pagtukoy ni Walrod sa *dialect boundaries* ng dayalektong Ifugao, napatunayan na ang Caba, Hapid, Ayangan, at Mayoyao ay nakapagtala ng mataas na *cognate percentage* ayon sa paghahambing ng mga leksikon sa lugar ng Batad. Patunay lamang na ang limang lugar na nabanggit ay nagsasalita ng iisang dayalekto, na ipinalagay na ang Batad ang linguistic center ngunit hindi ang geographical center (Walrod, 1978:7).

Kapansin-pansin din sa pagsusuri ng mga datos na habang papalayo nang papalayo ang mga lugar na pinaghahambing ay bumababa naman ang porsyento ng pagkakatulad ng mga leksikon nito. Isang magandang halimbawa rito ang mababang

porsyento ng 63, 58, 57 na naitala sa barangay ng Ladgaron, Bagakay at Tayaga sa paghahambing nito sa barangay Daywan.

Mga Set ng Isogloss

Tinitingnan sa dayalektolohiya ang pagkakaiba ng mga varayti ng isang wika. Isogloss ang tawag sa boundary kung saan nagkakaroon ng pagkakaiba sa isang linguistic na feature ang iba't ibang varayti (Chambers at Trudgill 89; Cunanan, 2015). Ang linguistic feature na ito ay maaaring tunog, diin, bokabularyo, atbp. Ang pagpatong-patong o kumpulan ng magkakatulad na isogloss ay tinatawag namang bundle ng isogloss, na maaaring tumukoy sa boundary ng mga dialect sa isa't isa (Chambers at Trudgill 96; Cunanan, 2015).

Ipapakita sa bahaging ito ang iba't ibang porma ng isogloss na nabuo mula sa pagsusuri.

1. Makikita sa grapiko bilang 1 na ang barangay Wangke, Magallanes, Sapa, Ladgaron, Lapinigan, Panatao, Tayaga, Bagakay, Cagdianao ay parehong gumagamit ng salitang “tátay” samantala ang barangay ng Urbiztundo, Taganito, Daywan Cabugo ay sila lamang ang gumagamit ng salitang “amâ?” at ang barangay Hayanggabon lamang ang gumagamit ng salitang “amahán”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “tátay” bilang panumbas sa wikang tagalog na Ama.
2. Makikita sa grapiko bilang 2 na ang barangay Taganito, Hayanggabon, Cagdianao, Sapa, Magallanes, Lapinigan, Cabugo ay parehong gumagamit ng salitang “batà?” samantala ang barangay ng Urbiztundo, Daywan, Panatao, Ladgaron, Tayaga, Bagakay, Wangke ay ang gumagamit naman ng salitang “anák”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “batà?” bilang panumbas sa wikang tagalog na Anak.
3. Makikita sa grapiko bilang 3 na ang barangay Panatao, Magallanes, Cagdianao, Lapnigan, Ladgaron, Sapa, Cabugo, Daywan, Urbiztundo ay parehong gumagamit ng salitang “un:o” samantala ang barangay ng Wangke, Taganito, Hayanggabon ay ang gumagamit naman ng salitang “un:sa” at tanging barangay Tayaga lamang ang gumagamit ng salitang “umáy”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “un:o” bilang panumbas sa wikang tagalog na ano.
4. Makikita sa grapiko bilang 4 na ang barangay Sapa, Ladgaron, Lapinigan, Cagdianao, Magallanes, Urbiztundo, Panatao, Tayaga, Bagakay, Wangke, Daywan, Cabugo ay parehong gumagamit ng salitang “kaya:ju” samantala ang barangay Taganito ay gumagamit ng salitang “kaya:jo” at tanging barangay Hayanggabon lang din ang gumagamit ng salitang “ka:ju”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “kaya:ju” bilang panumbas sa wikang tagalog na Apoy.

5. Makikita sa grapiko bilang 5 na ang barangay Panatao, Daywan, Wangke, Cagdianao, Lapinigan, Tayaga, Bagakay, Magallanes, Sapa, Taganito, Hayanggabon, Ladgaron, Urbiztundo ay parehong gumagamit ng salitang “ad:law” samantala tanging barangay Cabugo lamang ang gumagamit ng salitang “sugá”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “ad:law” bilang panumbas sa wikang tagalog na Araw.
6. Makikita sa grapiko bilang 6 na ang barangay Sapa, Cabugo, Tayaga, Bagakay, Magallanes, Panatao, Daywan, Urbiztundo ay parehong gumagamit ng salitang “idù?” samantala ang barangay Lapinigan, Ladgaron, Cagdianao, Hayanggabon, Wangke, Taganito ay gumagamit naman ng salitang “irô?”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “idù?” bilang panumbas sa wikang tagalog na Aso.
7. Makikita sa grapiko bilang 7 na ang barangay Sapa, Cabugo, Tayaga, Bagakay, Magallanes, Panatao, Daywan, Urbiztundo ay parehong gumagamit ng salitang “balahi:bo” samantala ang barangay Lapinigan, Ladgaron, Cagdianao, Hayanggabon, Wangke, Taganito ay gumagamit naman ng salitang “balhi:bo”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “balahi:bo” bilang panumbas sa wikang tagalog na Balahibo.
8. Makikita sa grapiko bilang 8 na ang barangay Cagdianao, Cabugo, Tayaga, Bagakay, Hayanggabon, Taganito, Magallanes, Panatao, Urbiztundo, Wangke, Sapa, Lapinigan ay parehong gumagamit ng salitang “panît?” samantala ang barangay Ladgaron, Daywan ang tanging gumagamit ng salitang “payôt?”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “panît?” bilang panumbas sa wikang tagalog na balat.
9. Makikita sa grapiko bilang 9 na ang barangay Wangke, Tayaga, Bagakay, Urbiztundo, Ladgaron, Daywan, Cabugo, Cagdianao, Taganito, Magallanes ay parehong gumagamit ng salitang “biti:is” samantala ang barangay Panatao lamang ang tanging gumagamit ng salitang “bati:is” at ang salitang “bag:tak” naman ay parehong ginagamit ng barangay Lapinigan, Hayanggabon, at Sapa. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “biti:is” bilang panumbas sa wikang tagalog na Binti.
10. Makikita sa grapiko bilang 10 na ang barangay Urbiztundo, Ladgaron, Wangke, Daywan, Taganito, Magallanes, Tayaga, Bagakay, Lapinigan, Panatao, Cagdianao, Cabugo, Sapa ay parehong gumagamit ng salitang “bu:yak” samantala ang barangay Hayanggabon lamang ang tanging gumagamit ng salitang “bu:wak”. Samakatuwid mapapansin na karamihan sa mga barangay ang gumagamit ng salitang “bu:yak” bilang panumbas sa wikang tagalog na Bulaklak.

Mula sa nabuong porma ng mga isogloss gayundin sa pagmamapa ng dialectal variation gamit ang mga leksikal aytems, kapansin-pansin na halos magkakapareho lamang ang isinasalita o lingwahing ginagamit ng mga barangay na sakop ng

munisipalidad ng Claver, ngunit lumilitaw parin ang varyasyon o pagkakaiba sa mga lexicon, sa tuno o bigkas at maging sa diin. Higit na nakamamanha ang mga lexical na varyasyong nagaganap sa mga magkalapit na barangay.

Gayunpaman, may mga barangay din na kahit na malayo sa isa't isa ay kakikitaan parin ng maraming lexicon na magkakapareho, gayundin ang iilang mga barangay na di gaanong malapit ngunit maraming pagkakatulad at pagkakaiba sa kanilang mga lexicon.

Halimbawa sa salitang “gabi” labingtatlo sa labing apat na barangay ng Claver ang magkakapareho sa paggamit o pagbigkas nito sa wikang Sinurigaanon na kung saan ito ay tinatawag na “duyom” samantalang isang barangay lamang ang namumukodtanging gumagamit ng salitang “gabii” at ito ang barangay Wangke. Gayundin ang salitang “hayop” na kung saan ang barangay Taganito lamang ang nag-iisang barangay na mayroong ibang pagkasabi, ito ay tinatawag na “mananap” samantalang ang karamihan na barangay ay parehong gumagamit ng salitang “hajop” bilang katumbas ng salitang “hayop” sa wikang tagalog.

Mga Pattern na Nabuo

Ayon sa ginawang pagsusuri, makikitang mayroong mga cognate at hindi cognate na porma ang lumitaw sa mga datos na nakalap. Pinapahiwatig na ang cognate ay dalawa o higit pang mga salita na magkahawig ang porma at kahulugan ng mga ito o maaaring isiping nanggaling sa iisang naunang porma (Crowley 89; Javier, 2012). Kung kaya't sinanisikap ng mga mananaliksik na ilahad at ilarawan ang mga sumusunod na mga suring datos ayon sa mga nakalap sa iba't ibang barangay.

Sa ginawang pananaliksik mayroong 200 na mga leksikal aytems na ginamit sa pag-aaral at lumalabas sa pag-aaral na ito na mayroong 105 na leksikal aytem ang iisang porma para sa lahat ng barangay sa munisipalidad ng Claver Surigao del Norte, Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod:

butó	bukóg	buwán	bu:yan	u:sok	asó
ugât?	gamôt?	butuín	bitu:on	pulá	puyá
itím	itóm	taón	tu:ig	i:log	subâ?

Makikita sa ginawang pagsusuri ang pagkakaroon ng hindi *cognate* na mga salita na ginagamit ng mga mamamayan sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon ibig sabihin, nagkakaroon ng barayti ng mga salita na ginagamit ng bawat barangay sa munisipalidad ng Claver.

Sa mga nasuring na datos, mapapansin ang pagkakaroon ng paglilipat diin sa mga salita na ginagamit ng iba't ibang barangay ng Claver na kung saan kasabay sa pagbabago nito ay ang tuldik lalo na kapag nagkakaroon ng panlapi sa isang salitang ugat at kapag kinakaltasan. Matutunghayan sa bilang 1, at 4 na pangkat ng isogloss ang pagkakaroon ng paglilipat ng diin, ibig sabihin, hindi magkakapareho ang diin ng mga

salita sa tatlong variety na ito sa lahat ng pagkakataon lalo na kapag nagkakaroon paglalapi at pagkakaltas ng isang ponema.

Makikita sa mga halimbawa ang pagkakaroon ng pagkakaltas at pagdaragdag ng mga ponema sa isang leksikal na salita. Bawat barangay ay nagpakita ng iba't ibang kaparaan sa kung paano ginamit ang isang salita sa pagbuo ng isang pangungusap na ginagamit nila sa barangay na kanilang kinabibilangan.

Sa ginawang pagsusuri ng cognates at hindi cognates na mga leksikal na salita, mapapansin na may mga pagbabagong nagaganap sa mga leksikon gaya ng paglilipat-diin sa isang salita, pagdaragdag at Pagkakaltas na Ponema, nagkakaiba sa isang patinig at katinig. Saad pa ni Paz et al., ang leksikal ay tumutukoy sa katuturan ng salita na maaaring magbago ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasama o pagdaragdag ng mga morpema na maaaring nasa anyong malaya at di-malayang morpema.

Conclusions

Mula sa mga datos at resultang nakalap ay nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: 1) Natuklasan sa pagaaral na ito na ang 14 barangay ng Claver, Surigao del Norte ay nagsasalita ng mga dayalekto ng iisang wika ang Surigaonon na may 81-96 shared cognates percentage. 2) Natunghayan na may kabuuang 95 na barayti ng mga salita ang nabuo batay sa pagpapangkat-pangkat ng mga isogloss. Nakapagtala rin ang ilang mga barangay ng mahigit sa isang bilang ng mga leksikal aytem na masusuring doon lamang matatagpuan sa nasabing. At 3) May mga pormang cognate at hindi cognate naman ang nabuo. Sa mga cognate, paglilipatdiin sa isang salita, pagkakaltas na ponema, nagkakaroon ng pagkakaiba sa isang patinig at katinig. Napatunayan sa pagaaral na ito na bagaman nagkaroon ng leksikal na varyasyon dulot ng heograpikong lokasyon ay nagkakaroon pa rin ng mutwal na pagkakaunawaan ang mga Surigaonon sa Claver, Surigao del Norte.

Recommendations

Batay sa mga natuklasan sa pagsusuri na ito, inirerekomenda ang mga sumusunod:

1. Para sa linguist, inirerekomendang pag-aralan ang mga dayalekto sa Claver, Surigao del Norte gamit ang iba pang antas na batayan sa pag-aaral ng dayalektolohiya.
2. Para sa mga mananaliksik, minarapat na pag-aralan pa ang mga dayalektal na varyasyon ng Surigaonon-Clavernon na may tuon polohikal na batayan ng dayalektolohiya sa pamamagitan ng mga karagdagang saklaw ng lugar at bilang ng impormante.
3. Para sa mga guro ng MTB-MLE sa Munisipalidad ng Claver, minarapat na tangkilikin at pag-aralan nang mabuti ang dayalektong Surigaonon bilang midyum sa pagtuturo ng mga mag-aaral sa kindergartin hanggang baitang 3.

Compliance with Ethical Standards

Ang mga mananaliksik ay tiyak na sumunod sa mga alituntunin at pamantayan sa pagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Isang linggo ang araw na iginugol ng mananaliksik sa pangangalap ng datos. Nagsagawa rin ng sistematikong hakbang ang mga mananaliksik para maging maayos ang pangonglekta ng datos sa panahon ng fieldwork. Una, pagpunta sa Opisina ng Municipal Planning & Development Office. Humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa pamunuan ng MPDO (Municipal Planning and Development Office) para malaman ang kabuuang populasyon ng Surigaonong ispiker sa 14 na barangay ng Munisipalidad ng Claver na sakop ng pag-aaral na ito. Pangalawa, paghingi ng Pahintulot sa Barangay Kapitan ng 14 na Barangay. Sumulat ng liham ang mananaliksik sa Barangay Kapitan ng mga barangay na sakop ng pag-aaral na ito upang humingi ng pahintulot para makakuha ng datos. Ipinaliwag din ng mananaliksik ang layunin ng pag-aaral maging ang krayterya sa pagpili ng dalawang impormante sa bawat barangay. Pangatlo, pagbisita sa bawat Barangay. Pinuntahan ng mga mananaliksik ang lugar at ipinasalin ang (200) leksikal aytem sa mga piling impormante ayon sa kanilang wikang sinasalita. Isinailalim ang pananaliksik sa pagsusuri ng Research Ethics Committee ng paaralan upang tiyakin ang pagsunod sa mga alituntunin at maiwasan ang paglabag sa karapatan ng sinuman. Inilahad din ang pananaliksik sa plagiarism checker upang matiyak ang orihinalidad nito. Sumunod rin ang pananaliksik sa Data Privacy Act of 2012 para sa proteksyon laban sa hindi kanais-nais na publikidad.

Acknowledgments

Unang-una, lubos po kaming nagpapasalamat sa Panginoong Maykapal sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa amin lalo na sa pananaliksik na aming isinagawa. Nagpapasalamat din po ang mga mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal na malaki ang naging bahagi sa pag-aaral sa pamamagitan ng kanilang tulong, kontribusyon, at suporta upang maging matagumpay ang nasabing pag-aaral. Taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaaabot sa lahat ng indibidwal, grupo ng indibidwal at maging mga tanggapan na naging bahagi ng tagumpay ng pag-aaral na ito. Si Gng. Geraldine Serdan na gumabay, tumulong, at nagbahagi ng kaalaman upang maging matagumpay ang pananaliksik na ito. Ang lahat ng ito ay may malaking parte sa likod ng pagkakabuo at tagumpay ng pamanahong papel na ito na kung hindi dahil sa inyo ay hindi naming ito magagawa at matatapos ng maayos sa loob lamang ng maikling panahon. Sa tagapayo na si G. Denzel Mark A. Ciruela, para sa paggabay at supportang ibinigay sa mga mananaliksik upang maipagpatuloy at matapo ang isinagawang pag-aaral.

REFERENCES

- Chambers, J. K., & Trudgill, P. (2004). *Dialectology* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Crowley, T. (1997). *Introduction to Historical Linguistics* (1st ed.). Oxford: Oxford University Press.

- Cunanan, F. C. (2015). Ang Dialect Area ng Bicol-Sorsogon: Isang Paunang Suri. *Daluyan: Journal ng Wikang Filipino*, 21(1), 32-64.
<https://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/article/view/4966/4475>
- Endrigo, D. P. (2010, February 10). *The dialectology of Cebuano – Multilingual Philippines*. Multilingual Philippines. Retrieved July 2, 2024, from <https://mlephil.wordpress.com/tag/the-dialectology-of-cebuano/>
- Fisiak, J. (1998). *Historical Dialectology: Trends in Linguistics Studies and Monographs..* Walter Gruyete & Co, Berlin, New York.
<https://doi.org/10.1515/9783110848137.fm>
- Javier, J. R. (2012). Dayalektolohiya ng Inonhan sa Isla de Carabao, Romblon. *Daluyan : Journal ng Wikang Filipino*, 18(1-2), 1-18.
<https://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/article/view/3263>
- McFarland, C. (1974). *The Dialects of the Bicol Area* [Unpublished doctoral dissertation]. Yale University.
- McKaughan, H. (1964). *A Study of Divergence in Four New Guinea Languages*. American Anthropologist.
- Walrod, M. R. (1978). Three Criteria for Establishing Dialect Boundaries. *Studies in Philippine Linguistics*, 2(1), 1-35. <https://www.sil.org/resources/archives/25604>
- Zorc, D. R. (1977). *The Bisayan Dialects of the Philippines : Subgrouping and Reconstruction*. Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University.